

MUSIQA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH METODLARI

Xasanova Navbahor Xamraqulovna
Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim
fakulteti Musiqiy ta'lim kafedrası dotsenti.
Fayzullayeva Malika Xayrulla qizi
Musiqqa ta'limi yo'nalishi 2- kurs talabasi.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421642>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchi yoshlarimizni estetik ruhda tarbiyalashda musiqa mashg'ulotlarining o'rni va unda foydalanish zarur bo'ladigan metodlarning shakl va uslublarini o'rganish va uni tahlil qilishning o'ziga hos jihatlari keng yoritilgan.

Tayanch iboralar: Metodika, ta'lim, tarbiya, o'quv-tarbiya, o'rganish, taxlil qilish.

Musiqqa o'qitish metodikasi - bu pedagogikaning bir qismi hisoblanib, pedagogika fani sifatida tajribada sinalgan ishlarni nazariy qismlarini -usul, uslub, vositalarini umumlashtirib, amaliyda samarali natijalar bergan o'qitish metodlarini taqdim etadi. Ushbu metodlar O'quv-tarbiyaviy jara'ening tuzilishini umumlashtirib, unga kiruvchi alohida va bir butun vazifalarni hal etish bilan shug'ullanadi.

Metodika asosan, pedagogika, psixologiya, estetika va san'atshunoslikning tadqiqot natijalariga asoslanadi. U musiqa o'qitishning qonun-qoidalarini ta'riflab beradi, kelajak e'ish avlodni tarbiyalashda qo'llanadigan zamonaviy metodlarni belgilaydi. Metodika, ta'lim-tarbiya jara'eneda musiqa rahbarining bolalar bilan ishlash usullarining, mazmunini anglatadi. Musiqqa o'qitish metodikasi musiqa rahbaridan iste'dod, qobiliyatlar va ishti'eqqlar mavjud bo'lishini talab etadi, chunki, san'at pedagogikasi mashaqqatli va juda mas'uliyatli sohadir. Musiqani o'qitish metodikasi, yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, musiqa mashg'ulotlarining tashkil etish usullari va yo'llarini o'rgatadi.

Hozirgi kunda musiqa o'qitish metodikasi birdaniga kelib shakllangan fan emas, balki bunga qadar mazkur fanni shakllanishi ijodiy va murakkab taraqqi'et yo'lini bosib o'tgan. Respublikamizda musiqa o'qitish metodikasini shakllantirishda mahalliy olimlar, metodistlar, tajribali musiqa rahbarilarning qator izlanishlari, o'quv qo'llanmalarining ahamiyati katta bo'ladi. Pedagogikaning metodika sohasidagi so'nggi yutuqlari talabalarni pedagogika faoliyatiga tay'elash, ularni metodik bilim va mahoratlar bilan qurollantirish, musiqa o'qitish metodikasini bu maqsadga erishish uchun amaliy mashg'ulotlar mobaynida uzoq mehnat qilishni talab etadi.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim muassasalarda bolalarning e'ish fiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ko'nikma va malakalariga muvofiq4 musiqa o'qitish metodikasi qo'llaniladi. Bu yerda ta'lim usuli, o'quv materiallarining (o'quv reja, darslik) ta'lim prinsiplari, o'quv-tarbiyaviy ishlarning umumiy maqsad va vazifalari eng muhim ahamiyatga egadir.

Demak, musiqa o'qitish metodikasi talabalarning musiqa san'atiga o'rgatishning mazmuni, vazifalari, metodlarini o'rgatuvchi va o'quv jara'enlarini tashkil etuvchi shakl va yo'llarini tadbiiq etuvchi fandır.

Musiqqa o'qitish metodikasi vazifalarini amalga oshirishda, musiqa o'qitishning qator metodlari bilan birgalikda, pedagogikaning amaliy yo'nalishini unumli metodlar egallab, musiqa mashg'ulotlarida qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Musiqqa o'qitish metodikasi vazifalarini amalga oshirishda, musiqqa mashg'ulotlarida o'qitishning unumli metodlaridan unumli foydalanishga bog'liq. Yetuk olimlarimizning tadqiqotlarida maktab musiqqa o'qituvchisining shaxsiyati va unga bo'lgan kasbiy talablar va bolalar munosabatini, xususiyy metodlardan foydalanish jara'ënida hal qilish lozimligini ilmiy asosda ta'riflab berganlar. Unumli metod - biror bir fanning amaliy va ijodiy ishlari mazmunini va mavzusini keng ëritib berish va mustahkamlashda, musiqqa rahbari va bola faoliyatida uzaro aloqadorligini va bolalarni bilish jara'ënida izlanishga undovchi metoddir.

Unumli metodlar o'qitish faoliyati va maqsadiga qarab to'rtga bo'linadi:

1. Mashg'ulotlarning musiqiy umumlashtiruvchi metodi.

2. O'tilajak mashg'ulotga oldindan «yugurib», bog'lab o'tish va ilgari o'tilganlarga qaytish metodi.

3. Mashg'ulotlar mazmunining emotsional dramaturgiyasi metodi.

4. Mashg'ulotlarning pedagogik jihatdan kuzatilishi va bilimlarning baholanishi metodi.

Endi har bir metodni alohida ko'rib chiqamiz.

1. Mashg'ulotlarni musiqiy umumlashtiruvchi metodi yetakchi metodlardan biri bo'lib, bolalarni musiqqa idroki, mantiqiy badiiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgandir:

a) Musiqqa o'qituvchisi mashg'ulotlarda hal qilinishi lozim bo'lgan konkret vazifalarni vujudga keltiradi;

b) Musiqqa o'qituvchisi va bola o'zaro hamkorlikda masalani yechadi;

v) Bolalar tomonidan yakuniy xulosalar chiqariladi.

2. Oldinga «yugurib o'tish», ya'ni ilgari o'tilgan materialdan foydalanib, bolalarni yangi material o'zlashtirishga tayyorligini sinab ko'rish va bunda oldin egallagan bilimlarga suyanish uchun foydalaniladi.

3. Emotsional dramaturgiya metodi bilan mashg'ulotlarning mantiqiy yaxlitligiga erishiladi.

Bunda chorak mavzusi asosida mashg'ulotlar rejasi uchun asarlar tanlanadi. Tanlangan mavzular ham maqsadga muvofiq bo'lib, boshlanishi va yakunlanishiga bog'liqdir. Musiqqa rahbari mashg'ulotlarni ijrochilik mahorati, so'z ustaligi bilan qiziqarli qilib o'tishi kerak va bolalarni mashg'ulotlarga faol qiziqtirib, mashg'ulotlarning emotsional dramaturgiyasi, ya'ni avjiga erishishi lozim.

Musiqqa madaniyati o'qituvchisi maktabda musiqqa darslaridan tashqari konsertlar, badiiy kechalar, uchrashuvlar o'tkazishi talab etiladi.

Mashg'ulotlarni pedagogik kuzatilishi va bilimlarni baholash maqsadga qarab bir necha turlarga bo'linadi:

a) Bolalarni bilish faoliyatini tashkil etuvchi va amalga oshiruvchi turi.

b) Bilim faoliyatini rag'batlantirish va tanbehlash talablarini qo'yish.

v) O'qish, bilish faoliyatini samaradorligini boshqarish va nazorat qilish. Baholashda shunday ehtyotkor bo'lish kerakki, bolalarning kayfiyati tushib ketmasin, mashg'ulotlarga, qo'shiq kuylashga qiziqishi so'nmasin. Rag'batlantirishda esa aksincha. Musiqqa rahbari va bola munosabatlari me'ërdan chiqib ketmasligi kerak. Balki, rag'batlantirish, guruhda boshqa bolalarga namuna bo'lib xizmat qilsin va ular odobli, aqilli bo'lishga intilsinlar.

Shunday qilib, musiqqa o'qitishning xususiyy metodlaridan tashqari boshqa turlari ham mavjud:

1. Musiqqa o'qitishning og'zaki metodlari.

2. Ko'rgazmali o'qitish metodlari.
3. Amaliy o'qitish metodlari.
4. O'yin metodlari.
5. Taqqoslash metodlari.
6. Musiqiy o'quvi, musiqiy eshitish qobiliyati bo'sh bo'lgan bolalar bilan ishlash metodlari.

1. Musiqa o'qitishning og'zaki metodlari.

Musiqa mashg'ulotlarida musiqa rahbarining so'z mahoratiga alohida talab qo'yiladi. Musiqa rahbari o'zining asar haqidagi badiiy kirish so'zi bilan bolalarni ajoyib va sehrli musiqa olamiga olib kiradi hamda qiziqarli hikoya èki suhbat yo'li bilan bolalar diqqatini jalb qilib, musiqani badiiy idrok etishlariga erishadi.

2. Ko'rgazmali o'qitish metodlari.

Ma'lumki, musiqa harakatlanuvchi kuy va garmonik tovushlaridan iborat bo'lgan san'atdir. Uni faqat eshitish organi orqali tinglab idrok etish mumkin. Ko'rgazmali o'qitishni esa, nota èzuvlarini, plakatlari, rasmlari, musiqa rahbarining so'zi, dirijèrlik ifodalari, raqs harakatlari, bolalar cholg'u asboblari, musiqani jonli va aniq ijrosi, texnik vositalaridan foydalaniladi. Demak, musiqaning jonli yangrashi mashg'ulotlarda asosiy ko'rgazma bo'lib xizmat qiladi. Musiqa ta'limidagi ko'rgazmalilik turlari:

1. Tabiiy ko'rgazmalar.
2. Grafik ko'rgazmali qo'llanmalar.
3. Tasviriy ko'rgazmalar .
4. Muayyan belgilarni ifodalaydigan ramziy ko'rgazmalar.
5. Eshittirishga doir ko'rgazmalar.

Musiqa ta'limida illyustratsiya metodi asosan plakatlari, cholg'u asboblari, stend, chizmalar, kompozitorlarning suratlari, jadvallari kabilarni ko'rsatishni o'z ichiga olsa; namoyish etish metodlariga asl holidagi tabiiy ob'ektlarni ko'rsatish, mashg'ulotlar jaraènida esa texnik namoyish, ya'ni zamonaviy kompyuter, axborot kommunikatsiya tarmoqlari èrdamida, kompakt disk elektron kitoblaridagi mavzularni ekranda èritish, mavzuga oid kino va diafilmlar, audio va videomateriallar kiradi.

3. Amaliy o'qitish metodlari. Amaliy metodlar vositasida bolalar vokal-xor malakalarini, musiqaning tuzilishi hamda ifoda vositalarini tahlil etish, uning janr va shakllarini aniqlash va nota èzuvini o'rganish malaka-ko'nikmalarining shakllantirishi uchun foydalaniladi. Amaliy metodlar, vokal-xor malakalarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

4. O'yin metodi - asosan boshlang'ich guruhlarda ko'proq yaxshi natija beradi. Yangi dastur asosida yaratiladigan qo'llanma va mashg'ulotliklarda o'yin va uning elementlari keng joriy etiladi. Boshlang'ich guruh bolalari serharakat va o'yinga moyil bo'ladilar. Mashg'ulotlarda qo'llaniladigan musiqali o'yinlar bolalarning musiqiy o'quvini o'stiradi, musiqiy qobiliyatini rivojlantiradi, xotirasini mustahkamlaydi va musiqa mashg'ulotlariga qiziqish o'yg'otadi.

5. Taqqoslash metodi. Musiqa mashg'ulotlari jaraènida taqqoslash metodi keng qo'llaniladi. U vokal-xor ishlarida musiqa rahbari, bolalar va gramèzuvdagi ijrolarini taqqoslashda musiqa asarining tahlili va janrlarini belgilashda keng qo'llaniladi. Masalan, raqs, marsh, janrlarining templarini, turli cholg'ulardagi ijrolar farqini aniqlashda foydalaniladi.

6. Musiqa o'quvi, musiqiy eshitish qobiliyati bo'sh bo'lgan bolalar bilan ishlash metodi. Musiqa o'quvi bo'sh bo'lgan bolalar bilan mashg'ulotlar jaraènida differensial guruhlarga bo'lib

va mashg'ulotlardan keyin vaqt ajratib, yakka (individual) tarzda ish olib boriladi. Differensial guruh - deganda bolalarning musiqiy qobiliyati, o'quvi va ovozig qarang tabaqalashtirish eki guruhlarga bo'lish tushuniladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki musiqa mashg'ulotlarini namunali tashkil etilishida yuqorida nomlari keltirilgan metodlardan foydalanilsa dars samaradorligi oshadi har bir metod bola shaxsini shakllanishi, aqlini charxlaydi, xotirasini mustahkamlaydi va diqqatini bir joyga jamlashga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirov R. G. Musiqa psixologiyasi. Toshkent. "Musiqa" O'z.DK. 2005.
2. Qodirov R.G.Musiqa pedagogikasi. Toshkent. "Musiqa" O'z.DK. 2018.
3. Sharipova G.M. Musiqa – pedagogik ta'limi tarixi. Ma'ruza matni Elektron versiya. qo'llanma. T., 2007. Nizomiy nomli TDPU 2008.
4. G.Sharipova ,Z.Xodjayeva. Musiqa o'qitish metodikasi. NIF.MSH.2020.
5. Fayzullayev E.M. Milliy musiqa san'atining yoshlar ma'naviy- madaniyatini shakllantirishda tutgan o'rni. Pedagogik mahorat ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 11-son 2023.